

EDITORIAL

Editorial

Transformação rizomática. Um ato de observação na perspectiva de um conhecimento útil para a mudança social

Jesús López¹ y Beatriz Carolina Carvajal²

Ágora de Heterodoxia inicia seu décimo ano de publicações gerando alianças de trabalho compartilhadas na prática cotidiana; conseqüentemente, ao longo do processo editorial deste número, fomos acompanhados como coeditor convidado pelo Dr. López que, como investigador na área dos Estudos do Desenvolvimento, especialista de reconhecido prestígio acadêmico internacional - ligado ao Centro de Estudos do Desenvolvimento, Cendes, da Universidad Central de Venezuela - co-dirigiu o trabalho editorial. A partir desta modalidade de liderança compartilhada, conseguimos produzir um convite à apresentação de comunicações centrado em três dimensões fundamentais para os estudos de desenvolvimento: a) o humano, b) o social e c) a tomada de decisões, na perspectiva de que as ciências do desenvolvimento se preocupam com os processos de mudança social e os fatores que a afetam em nossos países.

Nesta perspectiva, que já não é apenas uma abordagem interdisciplinar, já presente na nossa linha editorial como órgão informativo, incorporamos uma abordagem pós-disciplinar, que gera uma grande abertura em nosso obturador como observadores-observados. Integra-se esta abordagem qualitativamente nova, com a qual se entende que a transcomplexidade do nosso presente tem que ser estudada com um sentido filosófico profundo (à maneira de Poulain, 2017) em que se procura um modo de pensar aberto, não linear e não hierárquico, mais consentâneo com o conhecimento como multiplicidade em constante mutação de uma rede de conexões horizontais (isto sob a ótica de Deleuze & Guattari, 2010 sobre o pensamento rizomático) e propício à ação transformadora em ambientes sociais democráticos e complexos.

Assim, busca-se resgatar a ideia de que o conhecimento precisa ser colocado a partir de uma perspectiva que o torne útil para a ação transformadora nos países em desenvolvimento. Ou seja, a partir de uma visão sistêmica, plural e integrada dos fenômenos e processos de desenvolvimento; e não apenas

¹Venezuelano. Professor-investigador na área de Teoria e Método de Planejamento no Centro de Estudos do Desenvolvimento (Cendes). Pós-Doutoramento em Gestão (Centro de Investigaciones Postdoctorales- CIPOST. UCV); Doutor em Estudos do Desenvolvimento (Cendes); Magister Scientiarum em Planejamento do Desenvolvimento (Cendes), Universidade Central da Venezuela (UCV); Economista pela Universidade de Carabobo, Venezuela; Ontological Business Coach no Programa The Art of Business Coaching. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), México. Coordenador do Projeto: "Liderança Democrática para uma mudança transformadora para o Desenvolvimento Humano". Residência em Caracas. E-mail: camiseba@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2633-7835>

²Venezolana, Pos-doutora em História das Ciências, Técnicas e Epistemologia. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Brasil; Pos-doutora em Ciências Sociais, Ciências da Comunicação, Humanidades e Artes. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina; Doutora em Ciências Humanas. Universidad del Zulia. Venezuela; Magister Scientiarum em Desenvolvimento Rural Integral. Menção: Planejamento. (UNELLEZ); Socióloga. Universidade Experimental de los llanos Ezequiel Zamora. (UNELLEZ). Venezuela. Professora-pesquisadora na Universidade Centroccidental "Lisandro Alvarado" Barquisimeto, estado de Lara. Venezuela. Líder da rede latino-americana ReDCyHH (Red para la difusión científica y humanística Heterodoxias). Residência em Barquisimeto, Venezuela. E-mail: becaro777@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3115-3101>

vê-los como contribuições fragmentadas e complementares no campo das ciências sociais, daí a abordagem pós-disciplinar.

Tal como anunciado no início, este número apresenta os artigos a partir de três dimensões concomitantes: humana, social e decisória:

Na primeira, a dimensão humana, são apresentadas duas comunicações: a) a sessão reflexiva, que é aberta pela Professora Hebe Vessuri, Investigador emérito do Instituto Venezuelano de Investigación Científica (IVIC), com a sua reflexão sobre o trabalho científico acadêmico como inerentemente humanista, e b) o artigo Impacto socioeconômico na qualidade de vida dos trabalhadores do setor privado equatoriano: Lei de Apoio Humanitário 2020, sob a autoria de Karina Vallejo León, Roberto López Chila e Lizbeth Flores Bastidas, da Universidad Politécnica Salesiana, Equador;

Na dimensão social, destacam-se as seguintes contribuições: a) Cultura e turismo: desconstrução e reapropriação das suas relações a partir de um pensamento epistêmico baseado na inclusão e na sustentabilidade, pelos professores da Universidad de Oriente: Orlando Fermín Pacheco e Carmen Marante González; b) Vínculos políticos, ideológicos e parentais na dinâmica das redes governamentais, pelo Professor Rafael Espinoza da Universidad del Zulia, Venezuela; e c) A Universidade: Breviário Atmosférico-Autonômico pelo Professor Víctor Rago, Reitor da Universidad Central de Venezuela.

A terceira dimensão incorpora dois textos referentes ao processo humano de tomada de decisão: a) Sistema de planificação numa abordagem sistêmica. Um Modelo e Esquema de Trabalho sob os princípios da "Visão Sistêmica da Vida", do Engenheiro Raúl Pacheco, Presidente do Instituto Nacional de Estadística (INE) da Venezuela; b) O sucesso gerencial e suas implicações epistemológicas: uma abordagem hermenêutica, da Professora Aracelys Piñate Ugueto, Universidad Latinoamericana y del Caribe, Venezuela; c) A resenha de Fernando Pauta Suárez do livro: Méndez Martínez, José Luís (2020). Políticas públicas. Enfoque estratégico para América Latina; aluno da Especialização em Desenho de Políticas Públicas da Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - Sede Ecuador, FLACSO e d) A análise sistêmica da organização num mundo vertiginoso, incerto, complexo e transdisciplinar que precisa de certezas, de Yeniny Yolimar Rodríguez Piñero, Universidad Metropolitana de Caracas.

É útil destacar algumas ideias centrais presentes nos textos que podem ser utilizadas para estabelecer referências cruzadas, para além da sua relevância e significado em si, entre eles. Por exemplo:

- ζ Variáveis que afetam a qualidade de vida dos trabalhadores em um determinado setor, espaço e tempo.
- ζ Relevância da investigação académica na construção de conhecimentos úteis para a ação transformadora.
- ζ A narrativa do desenvolvimento e o seu impacto na cultura e nos meios de subsistência locais num determinado setor.
- ζ O processo de tecelagem integrada de laços políticos, ideológicos e parentais na dinâmica das redes governamentais.

- ζ O breviário atmosférico-autônômico da universidade como: Atmosfera = Universidade - Estrutura. O modelo de pensamento quaternário a partir da intersecção do eixo da criação de possibilidades com o eixo da ação.
- ζ A abordagem desde a construção global das categorias semânticas até a definição e a ação da gestão.
- ζ Integração em um quadro de conceção de políticas públicas em nossos países, em que o quadro teórico é estruturado em um quadro analítico e o quadro prescritivo é concebido a partir da experiência concreta.
- ζ A pertinência da análise sistêmica das organizações com uma visão complexa e transdisciplinar no quadro de teorias complementares que contribuem para a estabilidade e a realização dos objetivos de gestão.

Esta forma de proceder facilita-nos a valorização dos contributos e dos resultados de cada texto, a reflexão a partir de um pensamento rizomático (Bédard, 2003) e a integração das ligações entre eles: os dispositivos (princípios, regras, narrativas) que regulam as práticas na interação humana:

- ζ os quadros de referência e os modelos mentais que sustentam e orientam o pensamento e a ação;
- ζ as teorias, disciplinas e abordagens que sustentam a validade das práticas; e,
- ζ as ações, os comportamentos e as práticas necessárias para a transformação de um sistema de ação num contexto específico.

Em suma acreditamos que, para além de contribuirmos para a divulgação do conhecimento científico, podemos ao mesmo tempo criar as condições para o produzir, passando do pensamento arbóreo para o pensamento rizomático. E em uma linguagem mediada pela arte, apresentamos a metáfora deste pensamento rizomático: com a nossa capa *Colorata II*, do artista venezuelano Jesús Pernaleté Túa, e a galeria fotográfica do venezuelano Alejandro Coutinho com a sua proposta: *Além*

Referencias bibliográficas

- Bédard R. (2003). Los Fundamentos del Pensamiento y las Prácticas Administrativas. AD-MINISTER. Universidad EAFIT, 3, 68-88.
- Deleuze G. & Guattari F. (2010). Mil mesetas. Capitalismo y Esquizofrenia. Valencia: Pre-Texto
- Poulain J. (2017). Sobre la Capacidad de Juzgar. La Colección Teoría Psicopolítica. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil..

Rhizomatic transformation

An act of observation from the perspective of useful knowledge for social change

Jesús López³ y Beatriz Carolina Carvajal⁴

Ágora de Heterodoxia begins its tenth year of publications, generating work alliances based on everyday practice. Consequently, throughout the editorial process of this issue, we are accompanied as co-editor by Dr. López who, as a researcher in the area of Development Studies, a specialist of recognized international academic prestige - linked to the Center for Development Studies, Cendes, of the Central University of Venezuela - co-directed the editorial work. From this modality of partial leadership, we manage to produce an invitation to present communications focused on three fundamental dimensions for development studies: a) o human, b) o social and c) at decision making, in the perspective that the Sciences to Development is concerned with the processes of social change and the factors that affect our countries.

In this perspective, which is not just an interdisciplinary approach, is present in our editorial line as an informative organization, we incorporate a post-disciplinary approach, which generates a large opening not in our shutter as observers-observed. This qualitatively new approach is integrated, as it is understood that the transcomplexity of our present needs to be studied with a deep philosophical sense (in the manner of Poulain, 2017) an open, non-linear and non-hierarchical way of thinking is sought, more in line with knowledge as a constantly changing multiplicity of a network of horizontal connections (this under the perspective of Deleuze & Guattari, 2010 on rhizomatic thinking) and conducive to transformative action in democratic and complex social environments.

Thus, it seeks to rescue the idea that knowledge needs to be placed from a perspective that becomes useful for transformative action in developing countries. In other words, from a systemic, plural and integrated view of the phenomena and development processes; and we do not just see them as fragmented and complementary contributions to the field of social sciences, given a post-disciplinary approach.

³Venezuelan. Professor-Researcher of Theory and Method of Planning at the Center for Development Studies (Centro de Estudios del Desarrollo, Cendes). Post-Doctoral Studies in Management (Centro de Investigaciones Postdoctorales- CIPOST. UCV); Doctor in Development Studies (Cendes); Magister Scientiarum in Development Planning (Cendes) Universidad Central de Venezuela (UCV); Economist from Universidad de Carabobo, Venezuela; Ontological Business Coach in The Art of Business Coaching Program. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Mexico. Coordinator of the Project: "Democratic Leadership for a transforming change towards Human Development". Residence in Caracas. E-mail: camiseba@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2633-7835>.

⁴Venezuelan, Postdoctorate in History of Sciences, Techniques and Epistemology. Universidad Federal de Rio de Janeiro. Brazil; Postdoctorate in Social Sciences, Communication Sciences, Humanities and Arts. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina; Doctorate in Human Sciences. Universidad del Zulia. Venezuela; Magister Scientiarum in Integral Rural Development. Mention: Planning (UNELLEZ); Sociologist. Universidad Experimental de los llanos Ezequiel Zamora (UNELLEZ). Venezuela. Professor-researcher at the Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado Barquisimeto, state of Lara. Venezuela. Leader of the Latin American network ReDCyHH (Red para la difusión científica y humanística Heterodoxias). Residence in Barquisimeto, Venezuela . E-mail: becaro777@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3115-3101>

As announced at the beginning, this issue presents the articles from three concomitant dimensions: human, social and decision-making:

At first, on a human scale, two communications are presented: a) a reflective session, which is opened by Professor Hebe Vessuri, Researcher emeritus of the Venezuelan Institute for Scientific Research (IVIC), with her reflection on the academic scientific work as inherently humanistic, and b) the article Socioeconomic impact on the quality of life of workers in the Ecuadorian private sector: Humanitarian Support Law 2020, authored by Karina Vallejo León, Roberto López Chila and Lizbeth Flores Bastidas, from Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador ;

In the social dimension, we highlight the following contributions: a) Culture and tourism: deconstruction and reappropriation of its relationships from an epistemic thought based on inclusiveness and sustainability, by the professors of the Universidad de Oriente: Orlando Fermín Pacheco and Carmen Marante González; b) Political, ideological and parental links in the dynamics of government networks, by Professor Rafael Espinoza of the University of Zulia, Venezuela; e c) The university: an atmospheric-autonomic breviary, by Professor Víctor Rago, Rector of the Central University of Venezuela.

The third dimension incorporates two texts referring to the human decision-making process: a) Planning system with a systemic approach. A Model and Work Scheme based on the principles of the "System Vision of Life", by Engineer Raúl Pacheco, President of the National Institute of Statistics (INE) of Venezuela; b) Managerial success and its epistemological implications: a hermeneutical approach, by Professor Aracelys Piñate Ugueto, Universidad Latinoamericana y del Caribe, Venezuela; c) A review written by Fernando Pauta Suárez of the book: Méndez Martínez, José Luís (2020). Public politics. Strategic approach for Latin America; student of Specialization in Public Policy, of the Latin American Faculty of Social Sciences - Ecuador, FLACSO e d) The systemic analysis of the organization in a dizzying, complex and transdisciplinary uncertain world that needs certainty, by Yeniny Yolimar Rodríguez Piñero, Universidad Metropolitana from Caracas.

It is useful to highlight some central ideas present in texts that can be used to establish cross references, to determine their relevance and meaning in themselves, between them. For example:

- ζ Variables that affects the quality of life of workers in a given sector, space and time.
- ζ Relevance of academic research in the construction of knowledge useful for a transformative year.
- ζ A narrative of development and its impact on culture and local livelihoods in a given sector.
- ζ The process of integrated technology of political, ideological and parental ties in the dynamics of government networks
- ζ The atmospheric-autonomous breviary of universities is: Atmosphere = University - Structure. The quaternary thinking model from the intersection of the axis of the creation of possibilities with the axis of action.

- ζ A approach from the global construction of semantic categories to the definition and the action of management.
- ζ Integration into the public policy design framework in our countries, in that the theoretical framework is structured in an analytical framework and the prescriptive framework is conceived from concrete experience.
- ζ The relevance of the systemic analysis of organizations with a complex and transdisciplinary vision is the framework of complementary theories that contribute to the stability and realization of management objectives.

This way of proceeding makes it easier for us to valorize two contributions and two results of each text, to reflect from a rhizomatic thought (Bédard, 2003) and to integrate the links between them: the devices (principles, rules, narratives) that regulate the practical practices in human interaction:

- ζ the reference charts and the mental models that support and guide our thinking and action;
- ζ the theories, disciplines and approaches that support the validity of practices; and,
- ζ the actions, behaviors and practices necessary for the transformation of an action system in a specific context.

In short, we believe that in addition to contributing to the dissemination of scientific knowledge, we can at the same time create the conditions to produce it by moving from arboreal to rhizomatic thinking. And in a language mediated by art, we present the metaphor of this rhizomatic thinking: with our cover *Colorata II*, by the Venezuelan artist Jesús Pernaleté Túa, and the photographic gallery of fellow Venezuelan Alejandro Couthino with his proposal: *Beyond*.

Bibliographic references

- Bédard R. (2003). Los Fundamentos del Pensamiento y las Prácticas Administrativas. AD-MINISTER. Universidad EAFIT, 3, 68-88.
- Deleuze G. & Guattari F. (2010). Mil mesetas. Capitalismo y Esquizofrenia. Valencia: Pre-Texto
- Poulain J. (2017). Sobre la Capacidad de Juzgar. La Colección Teoría Psicopolítica. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil.

La transformación rizomática. Un acto de observación desde la perspectiva del conocimiento útil para el cambio social

Jesús López⁵ y Beatriz Carolina Carvajal⁶

Ágora de Heterodoxia inicia su décimo año de publicaciones, generando alianzas de trabajo compartido en la práctica del día a día, en consecuencia; en todo el proceso editorial de este número nos ha acompañado como coeditor invitado el Dr. López, quien, como investigador del área de Estudios del Desarrollo, experto de notorio prestigio académico internacional - adscrito al Centro de Estudios del Desarrollo, Cendes, de la Universidad Central de Venezuela - ha coliderado el trabajo editorial. Desde esta modalidad de liderazgo compartido hemos logrado realizar una convocatoria en la que se han integrado textos centrados en tres dimensiones fundamentales para los estudios del desarrollo: a) la humana, b) la social y c) la referida a la adopción de decisiones, en la óptica de que las ciencias del desarrollo se ocupan de los procesos de cambio social y de los factores que lo afectan en nuestros países.

En esa óptica impregnada de un enfoque ya no solo interdisciplinar, de por sí presente en nuestra línea editorial como órgano divulgativo, hemos incorporado un enfoque postdisciplinar, generador de una gran apertura en nuestro obturador como observadores- observados. Se integra este enfoque cualitativamente nuevo con el cual se entiende que la transcomplejidad de nuestro presente ha de ser un estudiada con un profundo sentido filosófico (a la manera de Poulain, 2017) en el que se procura una forma de pensamiento abierta, no lineal y no jerárquica más acorde con el conocimiento como multiplicidad en constante cambio de una red de conexiones horizontales (ello bajo la óptica de Deleuze & Guattari, 2010 sobre el pensamiento rizomático) y que sea propicia para la acción transformadora en ambientes sociales democráticos y complejos.

Así, pues, se pretende rescatar la idea de que el conocimiento precisa ser colocado desde una perspectiva que lo haga útil para la acción transformadora en los países en desarrollo. Es decir, desde una visión sistémica, plural e integrada de los fenómenos y procesos del desarrollo; y no sólo verlos como

⁵Venezolano. Profesor-investigador de Área de Teoría y Método de la Planificación en el Centro de Estudios del Desarrollo (Centro de Estudios del Desarrollo, Cendes). Estudios Post-Doctorales en Gerencia (Centro de Investigaciones Postdoctorales-CIPOST. UCV); Doctor en Estudios del Desarrollo (Cendes); Magister Scientiarum en Planificación del Desarrollo. (Cendes) Universidad Central de Venezuela (UCV); Economista de la Universidad de Carabobo, Venezuela; Coach Ontológico Empresarial en el Programa The Art of Business Coaching. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, (ITESM), México. Coordinador del Proyecto: "Liderazgo democrático para un cambio transformador hacia el Desarrollo Humano". residencia en Caracas. E-mail: camiseba@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2633-7835>

⁶Venezolana, Postdoctorada en Historia de las Ciencias, Técnicas y Epistemología. Universidad Federal de Río de Janeiro. Brasil; Postdoctorado en Ciencias Sociales, Ciencias de la Comunicación, Humanidades y Artes. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina; Doctorado en Ciencias Humanas. Universidad del Zulia. Venezuela; Magister Scientiarum en Desarrollo Rural Integral. Mención: Planificación (UNELLEZ); Sociólogo. Universidad Experimental de los llanos Ezequiel Zamora (UNELLEZ). Venezuela. Profesor-investigador de la Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado" Barquisimeto, estado Lara. Venezuela. Líder de la red latinoamericana ReDCyHH (Red para la difusión científica y humanística Heterodoxias). Residencia en Barquisimeto, VenezuelaDesarrollo Humano". residencia en Caracas. E-mail: becaro777@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3115-3101>

aportes fragmentados y complementarios en el campo de las ciencias sociales, he allí ese enfoque postdisciplinar.

En este número se despliegan, tal como se anunció al inicio, los manuscritos desde tres dimensiones concomitantes: la humana, la social y la adopción de decisiones:

En la primera, la dimensión humana, se despliegan dos trabajos: a) la sesión reflexiva, la cual es inaugurada por la profesora Hebe Vessuri, Investigador emérito del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), con su reflexión acerca del quehacer científico académico como inherentemente humanista, y b) el artículo Impacto socioeconómico en la calidad de vida de los trabajadores del sector privado ecuatoriano: ley de apoyo humanitario 2020, bajo la autoría de Karina Vallejo León, Roberto López Chila y Lizbeth Flores Bastidas, de la Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador;

En la dimensión referida a lo social, se destacan los aportes de: a) Cultura y turismo: deconstrucción y reapropiación de sus relaciones desde un pensamiento epistémico fundado en la inclusión y la sostenibilidad, de los profesores de la Universidad de Oriente: Orlando Fermín Pacheco y Carmen Marante González; b) Los vínculos políticos, ideológico y parentales en la dinámica de las redes gubernamentales, del profesor de la Universidad del Zulia, Venezuela: Rafael Espinoza; y c) La Universidad: Breviario Atmosférico-Autonómico del profesor Víctor Rago, Rector de Universidad Central de Venezuela.

En la tercera dimensión se incorporan dos textos referidos al proceso de las decisiones humanas: a) Sistema de planificación en un enfoque sistémico. Un Modelo y Esquema de Trabajo bajo los principios de la “Visión Sistémica de la Vida”, del Ingeniero Raúl Pacheco, Presidente del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Venezuela; b) El éxito gerencial y sus implicaciones epistemológicas: una aproximación hermenéutica, de la profesora Aracelys Piñate Ugueto, Universidad Latinoamericana y del Caribe, Venezuela; c) La reseña elaborada por Fernando Pauta Suárez sobre el libro: Méndez Martínez, José Luís (2020). Políticas públicas. Enfoque estratégico para América Latina; estudiante de la Especialización de Diseño de Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales -Sede Ecuador, FLACSO, y d) El análisis sistémico de la organización en un mundo vertiginoso incierto complejo y transdisciplinario que necesita certeza, de Yeniny Yolimar Rodríguez Piñero, Universidad Metropolitana de Caracas.

Resulta oportuno resaltar algunas ideas centrales presentes en los textos que pueden ser utilizadas para establecer relaciones cruzadas, más allá de su relevancia y significado en sí, entre ellos. Por ejemplo:

- ζ Variables que afectan la calidad de vida de los trabajadores en un sector, espacio y tiempo específico.
- ζ Relevancia de la investigación académica en la construcción del conocimiento útil para la acción transformadora.
- ζ La narrativa del desarrollo y su impacto en lo cultural local y mundo de vida en un sector particular.

- ζ El proceso de tejido integrado de los vínculos políticos, ideológico y parentales en la dinámica de las redes gubernamentales
- ζ El breviario atmosférico-autonómico de la universidad como: Atmósfera= Universidad – Estructura.
- ζ El modelo de pensamiento cuaternario a partir del cruce del eje de la creación de posibilidades con el eje de la acción.
- ζ La aproximación desde la construcción comprensiva de categorías semánticas a la definición y acción de lo gerencial.
- ζ La integración en un marco de diseño para las políticas pública en nuestros países, donde lo teórico se estructura en un marco analítico, y el marco prescriptivo se concibe desde la experiencia concreta.
- ζ La relevancia del análisis sistémico organizacional con visión compleja y transdisciplinaria en el marco de las teorías complementarias que contribuyen a la estabilidad y al logro de los objetivos gerenciales.

Esa manera de proceder nos facilita el aprovechar al máximo los aportes y resultados de cada texto, y el reflexionar desde un pensamiento rizomático (Bédard, 2003), e integral las vinculaciones entre:

- ζ los dispositivos (principios, reglas, narrativas) que regulan las prácticas en la interacción humana;
- ζ los marcos de referencias y modelos mentales que fundamentan y orientan al pensamiento y la acción;
- ζ las teorías, disciplinas y enfoques que soportan la validez de las prácticas; y,
- ζ las acciones, conductas y prácticas que requiere la transformación de un sistema de acción en un contexto específico.

En definitiva, se considera que además de contribuir a la divulgación del conocimiento científico se puede propiciar, al mismo tiempo, el crear condiciones para producirlo transitando del pensamiento arbóreo al rizomático. Y en un lenguaje mediado por el arte presentamos la metáfora de ese pensamiento rizomático: con nuestra portada *Colorata II*, del artista plástico venezolano Jesús Pernaleté Túa, y la galería fotográfica del portugués Alejandro Coutinho con su propuesta: *Más allá*

Referências bibliográficas

- Bédard R. (2003). Los Fundamentos del Pensamiento y las Prácticas Administrativas. AD-MINISTER. Universidad EAFIT, 3, 68-88.
- Deleuze G. & Guattari F. (2010). Mil mesetas. Capitalismo y Esquizofrenia. Valencia: Pre-Texto
- Poulain J. (2017). Sobre la Capacidad de Juzgar. La Colección Teoría Psicopolítica. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil.